

SHARQ ALLOMALARINING O'QITUVCHI SIYMOSIGA DOIR QARASHLARI

Saidova Shahnoza Isroil Qizi

Guliston davlat universiteti

Filologiya fakulteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118295>

Badiiy adabiyotimizda o'qituvchi obraziga turli davrlarda turlicha yondashilgan. Ijod ahli o'qituvchi siymosini turlicha bo'yoqlarda tasvirlashgan. Dastlab adabiyotimizdagi obraz so'ziga to'xtalib o'tsak. Obraz atamasi haqida ilk qarashlarni mashhur yunon faylasufi Aristotel ijodida uchratish mumkin. Garchi u obraz deya tilga olmagan bo'lsada, uning "mimesis" ya'ni taqlid atamasi bugungi obraz so'ziga yaqin deb ayta olishimiz mumkin. Obraz atamasini ilk bora fanga mashhur nemis faylasufi Gegel olib kirgan. O'zbek adabiyotida esa obraz atamasi o'rnida timsol so'zi ishlatilgan. Ammo XX asrga kelib rus adabiyoti tasirida o'zbek adabiyotida obraz so'zi keng qo'llanila boshladi. Biz badiiy adabiyotni obrazsiz tassavur qila olmaymiz. Ijodkor hayotni kuzatib undagi voqealarga o'z badiiy to'qimasini kiritib yangi obraz kiritadi. Harbir obraza zamirida inson, uning o'y kechinmalari, dart tashvshlari, quvonch armonlari yotadi.

Hayot voqea-xodisalarini qayta tiklashda inson obrazi goyatda muxim ahamiyatga ega. Shuni ham aytish kerakki, badiiy obraz deyilganda, asosan, inson obrazi tushuniladi va u adabiyotda hal qiluvchi rol o'ynaydi. G'oyaviy-badiiy yetuk asarlardagi kishilar obrazi orqali biz muayyan bir davr xayoti haqida keng va konkret ma'lumot olamiz. Prof. L.I. Timofeevning ta'rificha, "obraz — to'qima yordami bilan yaratilgan va estetik qiymat kasb etgan inson xayotining umumlashma va ayni chokda, konkret manzarasidir". Bu ta'riflardan anglashadiki, obraz deganda inson xayotining badiiy manzaralari tushunilar ekan. Inson xayotining badiiy manzaralari deganda esa biz adabiy asarda inson xayoti manzaralarini tasvirlash jarayonida namoyon buladigan quyidagi to'rt xususiyatni anglaymiz.

Badiiy obraz borliqning (undagi narsa, hodisa v.h.) badiiy asardagi aksi. Biroq badiiy obraz o'sha borliqning oddiygina aksi emas, yo'q, u borliqning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan aksidir. Bu aksda borliqning ko'plab tanish izlarini topasiz, biroq bu endi biz bilgan borliqning ayni o'zi emas, balki tamoman yangi mavjudlik — badiiy borliqdir. Fikrimizni oydinlashtirish uchun musavvir ijodiga murojaat qilaylik. Musavvir yaratgan peyzaj — tabiat manzarasi tasviri bilan "natura" — asarga asos bo'lgan real manzara orasida juda katta tashqi o'xshashlikni topishimiz va, hatto, "xuddi

o'zi-ya" deya hayratlanishimiz mumkin. Ehtimol, kim uchundir bu nav hayrat musavvir ijodiga berilgan yuksak baho bo'lib ko'rinar, aslida esa bu xil baho san'atni tushunmasligimizdan dalolat, xolos. Ya'ni, biz musavvir ayri-cha bo'rttirgan bo'yoqlarni, uning kechinmalariga "hamohang" ranglar jilosini, bizning nazarimizda ahamiyatsiz ko'ringani uchun e'tibor bermaganimiz, biroq muallif nazarida muhim bo'lgani uchun bo'rttiribroq berilgan chizgini, naturada bo'lsada asarda aksini topmagan yoki bo'lmasada asarda aks ettirilgan jaji detalni, ... ilg'ay. olmagan bo'lib chiqamiz. Boshqacha aytsak, obrazdagi obyektiv ibtidoni ko'rganimiz holda, undagi subyektiv ibtidoni — asarga singdirib yuborilgan muallifni, muallif qalbini ko'ra olmadik. Modomiki badiiy obrazda faqat obyektiv ibtidonigina ko'rar ekanmiz, demak, asarni ko'rmagan — badiiyat hodisasidan chetda qolgan bo'lib chiqamiz. Zero, badiiyat ijod va retsepsiya (o'qish, tomosha qilish, tinglash) jarayonlaridagina mavjuddir. Bundan ko'rinadiki, haqiqatda badiiy obrazning materiali real voqelikgina emas, ijodkor shaxsiyati hamdir. Bundan anglashiladiki har bir obraz o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Har bir obraz ortida yozuvchining hayotiy ko'nikmasi, qalb kechinmasi orzu-armonlari yotadi.

Bugungi adabiyotimizdagi o'qituvchi obrazi ham yozuvchilarimiz hayotda ko'rgan, bilgan bugun oramizdagi ustozlarning tipik vakillaridir. O'rinli savol tug'iladi o'qituvchi obrazi adabiyotimizga qachondan kirib keldi? Mumtoz adabiyotimizda ham o'qituvchi siyomosiga doir qarashlar mavjudmidi?

Ustoz shogird munosabati qadim-qadimdan o'z ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. Shuning uchun mutafakkirlarimiz bu masala bo'yicha o'z asarlarida turlicha bahs yuritishgan. Ajdodlarimizdan bejizga bizga qadar, "Ustoz otangday ulug'", "Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar" kabi maqollar meros qolmagan.

O'qituvchi doim yoshlarni axloqiy tarbiyalash nuqtai nazaridan eng qimmatli shaxs sifatida qadrini yo'qotmay kelmoqda. Arastuning «Afina siyosati» asarida tasvirlangan afinaliklarning o'qituvchilarni saylash tamoiili ham diqqatga sazovordir. Chunonchi, muallimdan yoshlarda sinfiy burchga sadoqat, intizomlik, davlatni boshqara olish kabi axloqiy fazilatlarni tarbiyalash talab etilgan. Saylab qo'yish-o'qituvchi-tarbiyachilar zimmasiga katta majburiyatlar yuklagan. Bu taomil Afina davlatida pedagoglik ishining ommaviyiligini, unga katta e'tibor berilganligini ko'rsatadi. O'qituvchi etib saylangan kishi unga davlatning kelajagi - yoshlarni tarbiyalashdek ulug' vazifa ishonib topshirilganidan faxrlangan. Davlat va tarbiyalanuvchilar bilan o'qituvchi

o'rtasidagi muomala, munosabatlarini tartibga soluvchi qoidalarga amal qilish talab etilgan.

Adabiyotlar:

1. Faizullayeva, O. H. (2022). Artistic Conditionality and Poetic Function of Signs in Lyrical Series. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 14, 20-29.
2. Fayzullayeva, O. (2024). THE ISSUE OF FORM AND CONTENT IN LYRIC CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 55-60.
3. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
4. Kholbekovna, F. O., & Dehqonovna, D. G. (2020). The Hero Issue In The Lyrics. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 3409-3413.
5. Tursunkulovna, S. I. (2022). Synthesis of national and postmodernist styles in Uzbek independence novels. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 433-436.
6. Quilieva, G., & Tursunkulovna, S. I. (2021). Evolutionary development of tetralogy. European Scholar Journal, 2(6), 115-117.
7. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 19-24.
8. Mamatqulov, M. (2021). SAYYADI-GHAZAL WRITER. Bulletin of Gulistan State University, 2021(1), 46-50.
9. Mamatqulov, M. (2020). SAYQALIYNING "BAHROM VA GULANDOM" DOSTONIDA IRSOL UL-MASAL SAN" ATI. Filologik ta" limni takomillashtirish muammolari, 176.

